

BADIIY MATNDA INTERTEKSTUALLIK HODISASI VA INTERTEKSTUAL ELEMENTLAR

Sattorova Sabina

Navoiy davlat universiteti Xorijiy til va adabiyoti yo‘nalishi 1-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20446225>

Annotatsiya. Ushbu maqolada e‘tibor badiiy matn tarkibida intertekstuallikning amal qilish mexanizmlariga hamda intertekstual birliklarning mazmun va shaklni tashkil etishdagi o‘rniga qaratiladi. Xususan, alluziya, reministsiya, epigraf, oksimoron singari vositalar matnga nafaqat emotsional-ekspressiv tus bag‘ishlaydi, balki uning ichki semantik tuzilishini murakkablashtirib, qo‘shimcha ma‘no qatlamlarini yuzaga keltiradi. Shu orqali ular asarning umumiy g‘oyaviy yaxlitligini ta‘minlashga xizmat qiladi.

Bunday intertekstual unsurlar o‘quvchining qabul qilish jarayonini faollashtirib, matnni yuzaki emas, balki chuqur va ko‘p qatlamli tarzda anglashga undaydi. Natijada badiiy asar yanada mazmundor, talqinlarga boy va estetik jihatdan ta‘sirchan ko‘rinish kasb etadi.

Kalit so‘zlar: badiiy matn, intertekstuallik, intertekstual birliklar, epigraf, pretsedent birliklar, oksimoron, metafora, alluziya.

Kirish

Intertekstuallik tushunchasi (inglizcha *intertextuality*, fransuzcha *intertextualité*) ilmiy muomalaga 1967-yilda fransuz poststrukturalist olimasi Y. Kristeva tomonidan kiritilgan bo‘lib, u bu termini “Baxtin, so‘z, dialog va roman” nomli tadqiqotida qo‘llagan. Garchi M. Baxtin o‘z asarlarida “intertekstuallik” atamasini bevosita ishlatmagan bo‘lsa-da, uning ilmiy qarashlari ushbu nazariyaning shakllanishida muhim nazariy asos bo‘lib xizmat qilgan. Ayniqsa, uning til, matn va madaniyat o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlik haqidagi fikrlari keyinchalik ushbu konsepsiyaning rivojlanishiga kuchli ta‘sir ko‘rsatgan.

Ma‘lumki, Y. Kristeva M. Baxtinning dialogizm nazariyasidan ilhomlanib, matnlar o‘rtasidagi aloqalarni yanada tizimli va konseptual asosda izohlashga intilgan. Unga ko‘ra, har qanday matn mustaqil holda mavjud bo‘lolmaydi, balki u boshqa matnlarning parchalaridan tashkil topgan o‘ziga xos “mozaika” hisoblanadi. Shu sababli, har bir yangi matn oldingi matnlar bilan bevosita yoki bilvosita munosabatda bo‘ladi.

Intertekstuallik masalasiga nafaqat adabiyotshunoslar, balki matn tilshunosligi vakillari ham katta e‘tibor qaratgan. Xususan, R. Beaugrande va N. Fairclough kabi olimlar ushbu hodisani aynan matn lingvistikasi doirasida yuzaga kelgan tushuncha sifatida talqin qiladilar. Ularning ilmiy qarashlarida til faqat grammatik tizim sifatida emas, balki ijtimoiy va kontekstual hodisa sifatida ko‘rib chiqiladi. Beaugrande intertekstuallikka matnlararo bog‘liqlik sifatida ta‘rif berib, yangi matnlar avvalgi matnlar negizida shakllanishini ta‘kidlaydi. Uning fikricha, aynan shu bog‘liqlik mazmuni hosil qiladi va o‘quvchining matnni anglash jarayonini yengillashtiradi.

Intertekstuallik hodisasi turli fan sohalari tilshunoslik, adabiyotshunoslik, falsafa va madaniyatshunoslik vakillari tomonidan keng o‘rganilgan bo‘lib, bu jarayon hozirgi kunda ham davom etmoqda. Ushbu tushunchaning lingvistik jihatlari bilan bog‘liq qarashlar esa ingliz olimi Jonatan Kuller nomi bilan chambarchas bog‘liqdir. U o‘z tadqiqotlarida, xususan,

“Presuppozitsiya va intertekstuallik” mavzusidagi ishida intertekstuallikni matndagi presuppozitsiya bilan uzviy aloqada tahlil qiladi.

Ko‘plab tadqiqotchilar intertekstuallik hodisasi asosan badiiy adabiyot doirasida faol namoyon bo‘lishini alohida ta‘kidlaydilar. Badiiy matnda intertekstuallik til vositasi sifatida turli ko‘rinishlarda ifodalanadi. Jumladan, u iqtiboslar orqali bevosita, alluziyalar orqali yashirin, remenissensiya orqali uslubiy aks-sado shaklida, parodiya orqali kinoyaviy talqin tarzida, stilizatsiya orqali esa ma‘lum bir uslubga taqlid shaklida yuzaga chiqadi. Shuningdek, intertekstual parallelizm orqali turli matnlar o‘rtasida mazmuniy va kompozitsion uyg‘unliklar yaratiladi.

Shu tariqa, intertekstuallik badiiy matnning semantik va estetik qatlamlarini boyitib, uni ko‘p qirrali talqin qilish imkonini beradi hamda o‘quvchidan keng madaniy va adabiy savodxonlikni talab etadi.

Badiiy asar tarkibida uchraydigan intertekstual elementlar o‘zaro integratsiyalashgan holda uning mazmuniy yaxlitligini ta‘minlaydi, ifodaviy salohiyatini kuchaytiradi va qo‘shimcha axborot qatlamlarini hosil qiladi. Shu nuqtai nazardan, intertekstuallik o‘quvchi ongida allaqachon mavjud bo‘lgan bilim va tasavvurlar bilan bog‘lanib, matnni qabul qilish jarayonini sezilarli darajada soddalashtiradi hamda samaraliroq qiladi.

Intertekstual birliklar tizimi rang-barang bo‘lib, unga alluziya, reministensiya, epigraf, oksimoron, pretsedent birliklar, geminatsiya, tagma‘no, iboralar, maqol va matallar kiradi. Shuningdek, alliteratsiya va assonans kabi fonetik vositalar, ko‘chimlar (metafora, metonimiya, ironiya), parafraza, anafora, epifora, iqtibos hamda ellipsis singari uslubiy birliklar ham mazkur tizimning ajralmas qismi hisoblanadi.

Quyida ana shu intertekstual vositalarning ayrimlari badiiy matn mazmunini ochish, uning estetik ta‘sirchanligini oshirishdagi o‘rni misollar asosida atroflicha yoritib beriladi.

NATIJALAR

Pretsedent birliklar (lotincha *praecedens* “oldinda keluvchi”, “ilgari mavjud bo‘lgan”) deganda tarixan avval yuzaga kelgan va keyingi hodisa hamda obrazlar uchun namuna yoki asos vazifasini bajaradigan birliklar tushuniladi. Boshqacha talqin etganda, keng jamoatchilikka yaxshi tanish bo‘lgan nom, obraz yoki voqeaning boshqa shaxs yoki predmetga nisbatan ko‘chma ma‘noda qo‘llanishi pretsedentlikni yuzaga keltiradi. Bunday birliklar badiiy matnda intertekstuallikni shakllantirishda muhim vosita bo‘lib xizmat qiladi.

Shoir Usmon Nosirning “Monolog” asarida pretsedent nomlarning faol qo‘llanilganini kuzatish mumkin:

Bilamanki, Tasso bechora
Rohat ko‘rmay o‘tgan bir umr.
Ey makkora qiz, Leonora,
Nomi qora bilan yozilgur!..

Mazkur parchada Tasso fojeali muhabbatni kuylagan tarixiy-adabiy qahramon sifatida, Leonora esa oshig‘ini iztiroblarga duchor etgan obraz sifatida tilga olinadi. Bu nomlar orqali muallif o‘z fikrini yanada ta‘sirchan va obrazli tarzda ifodalaydi.

Xuddi shunday, Usmon Nosirning “Nil va Rim” she‘rida ham ko‘plab tarixiy va mifologik pretsedent nomlar uchraydi:

Javob bersin. Aflotunmi, Vergiliymi, yo
Boshqa biri, qani kim? Kim mard? Kim guvoh?
Ki, tun qancha qora bo‘lsa, oy shuncha yorug‘!
Spartakning lashkarlari hali ham borur.

To Minisdan Ramzesgacha, Ramzesdan nari

“Malika qiz” Kleopatra hukmron davri...

Ushbu misralarda Aflotun, Vergiliy, Spartak, Ramzes va Kleopatra kabi tarixiy hamda madaniy jihatdan muhim shaxslar tilga olinib, matnga keng tarixiy-falsafiy kontekst olib kiriladi. Natijada, asar mazmuni chuqurlashadi, undagi g‘oyaviy yuk kuchayadi va o‘quvchi ongida boy assotsiativ tasavvurlar yuzaga keladi.

Endi mazkur pretsedent nomlarning semantik yukiga e‘tibor qaratisla, Aflotun va Vergiliy qadimgi yunon madaniyatining yirik intellektual namoyandalari sifatida, Minis, Ramzes hamda Kleopatra esa Qadimgi Misr sivilizatsiyasining nufuzli hukmdorlari sifatida namoyon bo‘ladi. Ushbu nomlar o‘quvchi ongida allaqachon shakllangan tarixiy-madaniy tasavvurlarni faollashtiradi va ayni paytda badiiy matnning ifodaviy quvvatini oshirib, uning mazmunini yaxlitligini ta‘minlashga xizmat qiladi. Asarning “Nil va Rim” deb nomlanishi ham bevosita ana shu keng tarixiy-geografik kontekstni anglatib, muallif niyatining konseptual asosini belgilaydi.

“Epigraf” termini yunoncha *epigraphē* so‘zidan kelib chiqqan bo‘lib, dastlab “yozuv”, “bitik” ma‘nolarini ifodalagan. Ilk bosqichlarda ushbu atama me‘moriy inshootlar, haykallar va turli yodgorliklardagi yozuvlarga nisbatan qo‘llangan bo‘lsa, keyinchalik uning semantik doirasi kengayib, adabiy matn tarkibidagi muhim kompozitsion unsurga aylangan. Adabiyotda epigraf asar, bob yoki bo‘lim avvalida keltiriladigan ixcham iqtibos, ibora yoxud she‘riy parchani anglatadi. U matn uchun o‘ziga xos kirish vazifasini bajarib, asosiy mazmunga ishora qiladi, tematik yo‘nalishni belgilaydi va muallifning g‘oyaviy niyatini bilvosita ochib beradi. Epigraflar turli manbalardan, badiiy asarlar, diniy matnlar, mashhur hikmatlar yoki muallifning o‘z ijodidan olinishi mumkin.

O‘zbek adabiyotshunosligi tajribasida epigrafdan unumli foydalanish holatlari, ayniqsa, A. Qahhor va G‘. G‘ulom ijodida yaqqol kuzatiladi. Xususan, A. Qahhor o‘z hikoyalarida xalq maqollarini epigraf sifatida qo‘llash orqali asar mazmunini nihoyatda ixcham, ammo teran ifodalashga erishadi. Masalan, “O‘g‘ri” hikoyasining boshida keltirilgan “O‘tning o‘limi, itning bayrami” maqoli butun asarning semantik asosini oldindan belgilab beradi. Ushbu epigraf orqali o‘quvchi voqealar rivojida bir shaxsning fojeasi boshqasi uchun manfaat yoki quvonch manbai bo‘lishi mumkinligini anglaydi. Bu yerda “o‘lim” va “bayram” tushunchalari o‘zaro antonimik qarama-qarshilikni hosil qilsa, “ot” va “it” obrazlari orqali ijtimoiy-axloqiy ziddlik yanada kuchaytiriladi.

Bundan tashqari, hikoya matnida “Begim deguncha belim sinadi”, “Tekinga mushuk o‘ftobga chiqmaydi”, “Berganga bitta ham ko‘p, olganga o‘nta ham oz”, “Quruq qoshiq og‘iz yirtadi”, “O‘ynashmagil arbob bilan, seni urar har bob bilan” kabi maqollarning kiritilishi ham bejiz emas. Ushbu paremiologik birliklar asar ichki mazmunini chuqurlashtirib, bosh qahramonning og‘ir ijtimoiy ahvolini, uning nochorlik tufayli yuqori mansab egalari oldida yon bosishga majbur bo‘lishini va yagona tirikchilik manbaini saqlab qolish yo‘lida bor imkoniyatlarini sarflab yuborishini badiiy jihatdan ta‘sirchan ifodalaydi. Shu tariqa, epigraf va maqollar tizimi asar davomida izchil semantik va pragmatik yukni olib borib, umumiy g‘oyaning bosqichma-bosqich ochilishiga xizmat qiladi.

Badiiy matnda epigraf va maqollardan foydalanish orqali intertekstuallikning qanday ishlashi A. Qahhor ijodida yaqqol namoyon bo‘ladi. Masalan, “Bemor” hikoyasida epigraf sifatida keltirilgan qisqa va lo‘nda “Osmon yiroq, yer qattiq” maqoli osmon va yerning qarama-qarshi tasvirlari orqali kambag‘al va imkoniyati cheklangan kishining vaziyatdan chiqish imkonsizligini ifodalaydi. Shu bilan birga, hikoyada bemorga qarashga mablag‘i yetarli bo‘lmagan turmush

o‘rtog‘ining og‘ir ahvolini tasvirlashda “Bunday paytlarda yo‘g‘on cho‘ziladi, ingichka uziladi” maqoli ishlatiladi. Bu yerda yo‘g‘on va ingichka tushunchalari o‘zaro zidlik orqali bosh qahramonning turmush sharoiti va jamiyatdagi tafovutlarni ta‘kidlaydi: mablag‘i bor inson vaziyatdan chiqaveradi, kambag‘al esa qurbon bo‘ladi. Shu tarzda intertekstual birliklar yordamida muallif o‘quvchiga matnning ichki mantiqiy va g‘oyaviy qatlamini samarali yetkazadi.

“So‘ngan vulqon” hikoyasida epigraf sifatida ishlatilgan “Yer tepganni, el tepadi” maqoli bosh qahramon Sheramat akaning o‘z yoshi va mansabining pasayishini qabul qila olmasligi, shaxsiy bahosini berish jarayonidagi hissiyotlarini ochib beradi. “Ikki yorti bir butun” hikoyasining sarlavhasi ham maqol sifatida xizmat qilib, ikki erkak xarakterining uyg‘unligini va qarama-qarshi jihatlar orqali mazmunni ochib beradi. Hikoyadagi “Eshakni yashirsangiz, hangrab sharmanda qiladi” iborasi esa xufiyona amalga oshirilgan harakatlarning oxir-oqibat oshkor bo‘lishini ifodalaydi.

Shuningdek, “Bashorat” hikoyasida epigraf sifatida keltirilgan “Ola qarg‘a qag‘ etadi, o‘z ko‘nglini chog‘ etadi” maqoli inson xatti-harakatlarining umumiy tabiatini ifodalaydi: har kim o‘z xursandchiligini yashira olmaydi. “Sep” hikoyasida esa “Mashqda qiynalsang, urushda qiynalmaysan” kabi maqol qahramonning haqiqatdagi holatini, uning mashaqqatli mehnat orqali qiyinchiliklarni yengishini tasvirlashda o‘z o‘rnida ishlatiladi.

Shunday qilib, xalq maqollarini epigraf sifatida qo‘llash nafaqat intertekstuallikni yuzaga chiqaradi, balki badiiy matnning mazmunini yanada boyitadi, o‘quvchi uchun uni anglashni osonlashtiradi va asarning ekspressivligini kuchaytiradi.

Yana bir intertekstuallikni shakllantiruvchi muhim vosita oksimoron hisoblanadi. “Oksimoron” termini yunoncha *oxys* (“o‘tkir, keskin”) va *moros* (“bo‘g‘iq, ahmoqona”) so‘zlarining birikmasidan kelib chiqqan bo‘lib, o‘z-o‘zidan paradoksal bir tushuncha hosil qiladi: keskinlik va be‘mani, ya‘ni qarama-qarshi ma‘nolar yonma-yon joylashadi. Ritorikada oksimoron qarama-qarshi g‘oyalarni uyg‘unlashtirib, o‘quvchida e‘tibor uyg‘otish, dramatik yoki o‘ylantiruvchi ta‘sir yaratish vositasi sifatida ishlatiladi. U ikki asosiy shaklda uchraydi: zid tushunchalarni birlashtirib paradoks hosil qilish yoki hazil, dramatik yoki murakkab g‘oyani ifodalashda qo‘llaniladi.

Buyuk ingliz dramaturgi V. Shekspirning *Romeo va Julietta* tragediyasida Juliettaning Romeoning ketishidan his qilgan murakkab hissiyotlari “sweet sorrow”, “shirin qayg‘u” iborasi orqali ifodalanadi. Bu oksimoron Juliettaning qayg‘usi va xafachiligi bir vaqtning o‘zida yoqimli va shirin his-tuyg‘ular bilan uyg‘unlashganini ko‘rsatadi: u Romeoga xayrli tun deya qayg‘uradi, biroq uni yana ko‘rishni orziqib kutadi. Shu bilan birga, asarda *loving hate* (“muhabbatli nafrat”), *heavy lightness* (“og‘ir yengillik”), *bright smoke* (“musaffo tutun”), *cold fire* (“otashin olov”), *sick health* (“zaif sog‘lik”) kabi iboralar ham qahramonlar nutqida oksimoron sifatida ishlatilgan bo‘lib, intertekstuallikni boyitadi.

Shuningdek, metafora ham eng keng tarqalgan intertekstual vositalardan biridir. “Metafora” termini yunoncha *metaphora* so‘zidan kelib chiqqan bo‘lib, “ko‘chirish” yoki “o‘tkazish” ma‘nolarini bildiradi. Yunoncha ildizlar , *meta* (“ustida, ortiq”) va *phero* (“ko‘tarish, olib borish”), bu tushunchaning ma‘nosini aniqlaydi: bir so‘z yoki g‘oyaning ma‘nosini boshqa obyektga ko‘chirish orqali ikkalasining tushunilishini boyitadi. Shu tarzda, metafora intertekstuallik jarayonida obrazlararo bog‘liqlik yaratadi va matn mazmunini yanada chuqurlashtiradi.

Metafora — bu ikki o‘xshash bo‘lmagan obyekt yoki tushunchani bevosita bog‘lab, bir narsani boshqa narsa sifatida tasvirlash usulidir. Uning asosiy xususiyati shundaki, taqqoslash

“kabi” yoki “day” kabi soʻzlar orqali emas, balki toʻgʻridan-toʻgʻri amalga oshiriladi. Metafora matnga qoʻshimcha maʼno qatlamlari kiritish, tasviriylikni oshirish va mavzuni chuqurroq anglash imkonini berish orqali intertekstuallikni shakllantiradi, shuningdek, oʻquvchi tasavvurini kengaytiradi.

Masalan, Hamzaning “*Boy ila xizmatchi*” asarida Boy quyidagicha gapiradi:

“He, attang! Gulni gulga qoʻshmay, gulni sassiq alafga qoʻshib qoʻyibman. Ha, pishmagan xom kalla! (Peshonasiga urub) Bu nozanin uvol. Choʻrilikka emas, bekalikka arziydi-ya.”

Bu yerda Solihboyning nutqidagi birinchi va uchinchi “gul” soʻzlari Jamila obrazini anglatadi, ikkinchi “gul” esa boyga ishora qiladi, “sassiq alaf” iborasi orqali esa Gʻofur obraziga murojaat qilinadi. Shu tarzda metaforalarning ishlatilishi matnga intertekstuallikni olib kiradi va asarning boʻyoqdor, rang-barang tasviriy tuzilishini taʼminlaydi.

Shu bilan birga, Oybekning “*Qutlugʻ qon*” asarida Qoratoy nutqidagi metaforik iboralar orqali ham intertekstuallik yuzaga keladi. Masalan:

- “qizil gul” va “oq gul” iboralari orqali Gulnor va Yoʻlchi obrazlari,
- “chaqir tikanak” birikmasi orqali Mirzakarimboy obrazlari tasvirlanadi.

Nutqdan:

— Sen, oti nima, Gulnorni sevasan-a? U ham sevadi. Shundaymi? , Misoli Tohir-Zuhra... Qarabsanki, qizil gul bilan oq gul oʻrtasidan chaqirtikanak oʻsib chiqyapti. Tushunib olaver oʻzing!

Bu misolda qizil va oq gul metaforik vosita sifatida ikki shaxsiy munosabatni ifodalaydi, chaqir tikanak esa ularning ziddiyatli yoki murakkab holatini bildiradi. Shu tariqa, metaforalardan foydalanish matnga chuqurlik, obrazlilik va intertekstuallik qatlamini olib kiradi, oʻquvchi tasavvurini kengaytiradi hamda matni yanada boy va jonli qiladi.

Quyidagi L. Xyuz (Langston Hughes) sheʼri intertekstuallik va metafora vositalaridan foydalangan holda chuqur maʼnoni ifodalaydi:

*Hold fast to dreams
For if dreams die
Life is a broken-winged bird
That cannot fly.
Hold fast to dreams
For when dreams
Life is a barren field
Frozen with snow.*

Bu yerda “*Life is a broken-winged bird*” iborasi metafora sifatida ishlatilgan boʻlib, hayotning orzularsiz qolishi, insonning imkoniyat va intilishlaridan mahrum boʻlishini ramziy tasvirlaydi. “*Broken-winged bird*”, qanoti sindirilgan qush, insonning erkinligi va hayotiy potensialining cheklanishi bilan uygʻunlashadi.

Shuningdek, “*Life is a barren field / Frozen with snow*” metaforasi hayotning orzularsizlik oqibatida sovuqlashib, unumdorlik va rivojlanish imkoniyatini yoʻqotishini ifodalaydi. Qor bilan qoplangan boʻsh dalaning tasviri — ruhiy va ijtimoiy holatning muzlab qolganligini anglatadi.

Sheʼrning takroriy “*Hold fast to dreams*” iborasi oʻquvchiga orzularga sodiq qolish zarurligini eslatadi va matnga ritmik, estetik taʼsir beradi. Shu tarzda Langston Hughes orzu va umid mavzusini intertekstual va metaforik qatlamlarda boyitib, hayotning mohiyatini soddalashtirmasdan, chuqur tasviriylik bilan yetkazadi.

XULOSA

Badiiy matnda intertekstuallik hodisasi asarlarning mazmunini boyitib, o‘quvchilar uchun ularni yanada qiziqarli, boy va mazmundor qiluvchi muhim vosita hisoblanadi. Intertekstual elementlar alluziya, reministensiya, epigraf, oksimoron, pretsedent birliklar, geminatsiya, tagma‘no, iboralar, maqollar, matallar, alliteratsiya, assonans, ko‘chimlar, parafraza, iqtibos va ellipsis — badiiy matnning ifodaviy quvvatini oshirish, qo‘shimcha ma‘no qatlamlarini yaratish hamda asarning mazmunini yaxlitligini ta‘minlashda muhim rol o‘ynaydi.

Precedent birliklar tarixiy va adabiy qahramonlar nomlari orqali matnga chuqurroq ma‘no berib, uning ta‘sirchanligini oshiradi. O‘zbek adabiyotida A. Qahhor va G‘. G‘ulom asarlarida epigraflar xalq maqollaridan foydalanib, hikoya mazmunini ixcham va aniq tarzda ochib beradi. Oksimoronlar qarama-qarshi tushunchalarni uyg‘unlashtirib, dramatik ta‘sir va o‘quvchida e‘tibor uyg‘otadi. Metaforalar esa ikki o‘xshash bo‘lmagan tushuncha yoki obyektning bog‘lab, matnning boyligini va tasviriyligini oshiradi.

Shunday qilib, intertekstuallik badiiy asarlarni osonroq tushunishga yordam berib, ularning boy va mazmunli bo‘lishiga xizmat qiladi. Bu vositalar o‘quvchining adabiy tajribasini kengaytiradi va matnning ekspressivligini sezilarli darajada oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- Shakespeare W. Romeo and Juliet. <https://shakespeare.folger.edu>
1. Qo‘ng‘urov R. Uzbek tilining tasviriy vositalari. «Fan» nashriyoti. Toshkent, 1977, 13-bet.
 2. Lapasov j. Badiiy matn va lisoniy tahlil. «O‘qituvchi» Toshkent-1995.
 3. Qahhor A. Qissa va hikoyalar, G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot matbaa uyi; Toshkent-2012.
 4. 8-sinf uchun darslik-majmua. G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi Toshkent – 2014.
 5. To‘xtasinova N. TAGMA‘NO VA PRESUPPOZITSIYA HODISASINING PRAGMATIK TADQIQI (Abdulla Qahhor asarlari misolida) April, 2022. Yuldasheva M. “Ingliz va o‘zbek tillarida implikatsiya hodisasining o‘rganilishi” magistrlik dissertatsiyasi. Farg‘ona: FDU., 2022.
 6. Abdullayeva.N, Mirzayeva.D ABDULLA QAHHOR HIKOYALARIDA MAQOL VA MATALLARNING QO‘LLANISHI Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences 2(11)
 7. <https://poets.org/poem/dreams> № 5-154 Education and innovative research 2024 y. №